

நவீனக் கவிதையிலக்கியத்தில் பெண்கள்

முனைவர் வெ.ரா.மீனாட்சி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நவீனக் கவிதையிலக்கியம் என்பது இக்காலக் கட்டத்திற்குரிய புதுமை பேசும் இலக்கியம் ஆகும். புதுக்கவிதைகள் அனைத்துமே வாசகர்களால் நேரடியாக வாசிக்கப்படுவது என்று பொருள் கொள்ளலாம். புத்திலக்கியங்கள், அச்ச ஊடகம் வழியே மக்களைச் சென்றடைந்து விழிப்புணர்வை ஊட்டுகிறது எனலாம். இவ்வகையில் நோக்குவோமேயானால் நவீனக் கவிதையிலக்கியங்கள் மக்களின் நாகரிக மேம்பாட்டினையும், பண்பாட்டு ஓழுங்கமையையும் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுவதாக அமைகிறது எனலாம். இதனில் பல நவீனக் கவிதைகள் பெண்களின் முன்னேற்றம் குறித்தும், பெண்ணியம் குறித்தும், பெண்களின் நிலையினை வெளிப்படுத்தும் காரணிகளாக அமைந்துள்ளதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை விதந்தோதுகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: பெண்ணியம், சீலைத்தவிப்பு, மஞ்சரி, அழகியல்புகளைவு.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232969>

முன்னுரை

தற்காலத்தில் படைப்பாளர்கள் பெண்களின் பல கோணங்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் நவீனக் கவிதையிலக்கியங்களைப் படைத்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர். பெண்களின் நிலை, முக்கியத்துவம், அவர்களின் அவல நிலைகளை முன்னிறுத்தி படைக்கப்பட்டுள்ள நவீனக் கவிதையிலக்கியங்கள் 1950க்கு பிறகு புது எழுச்சிக் கண்டது. பெண்ணியம் என்ற பெயரில் புது வளர்ச்சி பெற்றது. பெண்ணியம் என்பது பெண்கள் சமூகத்தில் பெறும் இடத்தை குறித்து பேசுவதாகும். பெண்களை தாழ்வுப்படுத்தும் சமூக அரசியல், பொருளாதார நடைமுறைகள், கட்டமைப்புகள் மற்றும் சமத்துவமின்மையை எதிர்க்கும் சமூகம், கலாச்சாரம், அரசியல் இயக்கங்கள் முதலியவற்றைக் குறித்து கூறுவது பெண்ணியம் ஆகும். பெண்களின் உரிமைப் பிரச்சனையையும், அடிப்படையிலானப் போராட்டத்தையும் உணர்த்த (feminism, womenism) என்ற ஆங்கில வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நவீனக் கவிதைகள் காட்டும் பெண்ணியம் சார்ந்த செய்திகளை முன்னிறுத்துவதாய் இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

நவீனக் கவிதையிலக்கியத்தில் பெண்களின் பங்கு

1970 களில் மூத்த பெண் கவிஞரான இரா. மீனாட்சி நவீனப் பெண்ணியத்தை அழுத்தமாய் பதிவிட்டுள்ளார். இவருடைய வீறுகொண்ட படைப்புகளால் பெண் கவித்துவம் எழுச்சி கண்டது எனலாம். இவரது “சுடு புக்கள்” கவிதையில்,

“அவள் தானே வெளியேற

அவளே தடையாகி

அவலத் துடிப்பு

மென் குரலில் வெளியழைப்பு

அவருக்கோ அவலத்துடிப்பு

கழுத்து முடிச்சு பற்றுக்கோடா?

தடையுத்தரவு

முள்வேலி

கம்பிக் கயிறு கட்டுமானம்

புச்சிலை நெளிகிறது

திரையாகி அலைகிறது

துருப்பிடித்த

சன்னலுக்கு தெரியுமா

சீலையின் தவிப்பு”. 1

பெண்ணின் அகவிடுதலை வேட்கையானது வேலிகளைக் கண்டு துவண்டு விழுவதும், அதன் உணர்வுகளை பெண் தானே எழுப்ப முயல்வதுமாய் அமைந்துள்ளது.

1980 களில் எழுதிய மூத்த பெண் கவிஞர்கள் சுகந்தி சுப்பிரமணியம், திரிசடை, பொன்மணி முதலியோர் பெண்ணியம், பெண் விடுதலை, பெண் சுதந்திரம் என்பவற்றுக்கப்பால் சமூக விடுதலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு கவிதைகளைப் புனைய முற்பட்டனர். அவை எல்லாம் ஒடுக்கப்பட்ட இனமொன்றின் தார்மீகக் குரலாய் ஒலிக்கத் தொடங்கின.

1990களில் குறிப்பிடத்தகுந்த கவிஞர்களாக வளர்ந்த வாசுகி, உமா மகேஸ்வரி, கனிமொழி, பா. கல்பனா, சல்மா, குட்டி ரேவதி, சுகிர்தராணி, மாலதி மைத்திரி முதலியோரும் பெண்ணியம், தலித்

பெண்ணியம், உடல் அரசியல் முதலிய பல்வேறு தளங்களில் விழிப்புணர்ச்சியுடன் இயங்கி தம்படைப்புகளைப் படைத்தளித்தனர். இவர்கள் தங்களின் உடல் சார்ந்த அனுபவங்களை நவீனக் கவிதைகளில், புதிய கோணத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர், அழகியலையும் முன்னிலைப்படுத்தி உள்ளனர்.

அழகியல் புனைவில் பெண்டிர்

கவிஞர் சுகிர்தராணியின் கவிதைகள் பல உடல் மொழியிலும், அழகியலைப் பதிவிட்டு சென்றுள்ளன. பெண் உடலியலைப் பாங்குடன் இவர் பல கவிதைகளில் வர்ணித்துள்ளார். பெண்ணின் தேகம், உறுப்புகள், அவளின் இச்சை முதலியவற்றை கவிதைக்குள் கொண்டு வந்துள்ளார். பெண்ணுடல் என்ற நிலையில் இயற்கை சார்ந்து எதிர்கொள்கிற வலிகளையும், அனுபவங்களையும் பேசுவது பெண் எழுத்தின் தவிர்க்க இயலாத அம்சமாகும். இதனை கவிஞர் மிகச்சிறப்பாக கையாண்டுள்ளார். பெண்ணிய அழகியல் குறித்து புனைவுகள் எனும் கவிதையில் சுகிர்தராணி,

**“ஒரு மாயக்காரனின் கை உயர்த்தலில்
சடக்கென முகிழ்க்கும் மஞ்சரியாய்
நரம்புகள் புடைத்தயென் கைகளில்
குவிகின்றன
புனைவுகள் எப்போதும்
உப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன
அவை தான் வாழ்க்கையை
மலர்த்துகின்றன”** 2

என்ற வரிகளில் விளக்குகிறார்.

சமையலறை சடலங்களாய்ப் பெண்கள்

பெண்கள் சமையலுக்காகவும், மையலுக்காகவும் மட்டுமே படைக்கப்பட்டுள்ளனர் என எண்ணுவோர்க்கு விழிப்புணர்வுட்டும் வகையிலே உன் சமையலறையில் என்னும் புத்திலக்கியத்தை கவிதை வடிவில் கவிஞர் அவ்வை நிர்மலா படைத்திருக்கிறார். பெண்

கவிஞரே பெண்களுக்காக, கவிதையின் வழி வழக்காடும் நிலை இக்கவிதை நூலில் இழைந்தோடுகிறது. பெண் புகழ்ச்சியால் மயங்கி தன்னுடைய சிறகுகளை முடக்கிக் கொள்கிறார். திருமணமான பின் தனக்கான வாழ்க்கை என ஒன்றில்லாமல் கல்வி, பதவி, வேலை, விருப்பு, வெறுப்பு என அனைத்தையும் மற்றவர்களுக்காக தெரிந்தே தொலைத்து விடும் அருமையினை,

“அவள் கைபட்டால் சமையல் ருசிக்கும் என்ற புகழின் மூளைச் சலவையில் சமையலறையில் முடங்கும் சடலங்களாய்ப் பெண்கள்” 3

என்ற வரிகளில் பதிவிட்டுள்ளார்.

வேட்டையாடப்படும் பெண்ணினம்

விலங்குகளைக் கொல்லக்கூடாது எனக் கூறுவோர் கூட, ஆட்டைக் கொல்வதை தவறாக எண்ணுவதில்லை. எனவே ஆட்டின் எடை கூட தழை போட்டு, இறைச்சி கடையில் கட்டி இருப்பார். இதனை உணராத ஆடானது வெட்டுபவனிடமே நம்பிக்கை வைத்து கொஞ்சம். கடைசியில் அவனாலேயே ஆட்டிற்குத் துன்பம் நிகழும். இந்நிலையினைப் பெண்ணுக்கும் பொருத்திப் பார்க்க இயலும். ஆட்டினை விட பெண்ணின் நிலை கீழானது என்பதனை வேட்டை என்னும் கவிதையில் புலப்படுத்துகிறார் கவிஞர்.

“நீ சொன்னதெல்லாம் என்னினத்து வழக்கமு மில்ல நல்ல காலம் மனுச சென்மம் நானும் எடுக்கல கொல்லையிலே தளிரு தின்ன நானும் போறேனே செல்லம் நீயும் பத்திரமா வீடு போய்க்கோ” 4

ஒரு பெண் குழந்தையும் ஆடும் பேசிக்கொள்ளும் இக்கவிதையில் ஆடானது பெண்களுக்கு ஏற்படும் அவலத்தைக் கண்டு

இரங்குவதாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆடு கூட சுதந்திரமாக தனியே வெளியே செல்ல முடிவதினையும், பெண்கள் வேட்டையாடப்படுவதையும் மிகுந்த மன வருத்தத்துடன் கவிஞர் எடுத்துக் காட்டியுள்ளது விளக்கமுறுகிறது.

இருள் சூழ்ந்த பெண் வாழ்வு

வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களின் நிலை எந்திரத்தனமானது. அவர்கள் வீட்டு வேலைகளை முடித்துக் கொண்டு அலுவலக வேலைக்குச் செல்வதற்குள் உடலாலும், மனதாலும் அடைகின்ற இன்னல்களை,

“புறப்படும் முன்னால் ஆத்திரம், அவசரம், எரிச்சல் ஒவ்வொரு சுரியோதயமும் அழுக்காகி விடுகிறது காலையில் கடிகாரத்தின் அலாரத்தையும் குழந்தையின் அழுகையையும் நிச்சயமாய் அவள் நேசிக்க முடியாது அவள் ஓர் ஊதுவத்தி அவளின் நேற்று சாம்பலாகி விட்டது இன்று எரிந்து கொண்டிருக்கிறது நாளை கறுப்பாக இருக்கும்” 5

என்ற வரிகள் விதந்தோதுகின்றன. இவ்வரிகளில் பெண்களின் எந்திரத்தனமான வாழ்வு வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பெண்களின் வாழ்க்கை இருள் சூழ்ந்ததாக இருப்பதை கவிஞர் பெருத்த வேதனையுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.

சமூகச் சிறை சூழ் பெண்டிர்

பெண்களுக்குச் சமுதாயத்தில் உலவும் உரிமை கிடைத்தாலும் அவற்றால் வரும் அனுபவங்கள் சிறைச்சாலையைப் போன்ற ஆறாத உள்வலிகளைத் தருகிறது. ஒரு

பெண் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் போது
படும் மரண அவஸ்தையை கவிஞர்,

“அது ஒரு தனி உலகம்
ஒருவர் காலில்
ஒருவர் நின்று
ஒருவர் மூச்சை
ஒருவர் இழுத்து
கவனமாக நெஞ்சுக்குக்
கைக்கவசம் இட்டு
அவர்களைச் சுவர்களாய் நினைக்கும்
எருமைகளை விட்டு
எட்டி நின்று
உலகமே அவர்களுக்குத்
திறந்த வெளிச் சிறையாய்த்
தெரிகிறது” 6

என்ற வரிகளில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
இவ்வரிகள் ஆண் சமுதாயத்தின் இடையே
வாழும் பெண்களின் அவலநிலையை,
கசப்பான அனுபவங்களை எடுத்தோதி
நிற்கின்றன.

ஆணாதிக்கம் கடியும் நவீனக் கவிதை

சர்வதேச உரிமைப் பிரகடனம்
ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் சம
உரிமையினை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய அரசியலமைப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள
உரிமைகள் ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும்
சமமாகவே வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசின் முன் ஆண், பெண் இருவரும்
சரிசமம். ஆணுக்குப் பெண் சரிநிகர்
சமமானம் என்ற கோட்பாடு அரசியல்
மேடைகளோடும், அன்றாட நாளேடு
களோடும் முடிந்து விடுகின்றன. ஆணும்,
பெண்ணும் சமம் என்று இன்னும் நிலை
நாட்டப்படுத்தவில்லை. சமாதானம் பேசு
கின்ற நிலையில் சமத்துவம் நிலைநாட்டப்
படுவதில்லை. ஆண் என்பவன் பெண்ணை
வெறும் பள்ளியறைக்குத் தான்
உபயோகப்படுத்துகிறான் என்பதை,

“பள்ளியறைக்குத் தான்
பெண் என்றல்ல!

**பாடை வரைக்கும்
அவளே தான்!
படுக்கையில் மட்டும்
குழைந்து விட்டு
பகற் பொழுதினில்
குதறுவது ஏன்?” 7**

என்று கவிஞர் ஆணாதிக்கத்தின் அவல
நிலையை படம் பிடித்துக் காட்டியுள்ளார்.
ஆண்கள் பெண்களை எப்போதும் அவர்களின்
உணர்ச்சிக்கு உடையவர்களாகவே, ஆசைக்கு
அடிபணிபவர்களாகவே கருதுகின்றனர் என்ற
உண்மை நிலை இதில் ஆழ்ந்த இரங்கலுடன்
எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

மீண்டெழுமோம் தடைகள் உடைத்து

சிறகினை அறியாத பறவை வாழ
முடியாது. சாலையில் தடைக்கற்கள் வீசி
மகிழ்வோரைக் கண்டு பயணத்தை நிறுத்திக்
கொள்ளல் அறிவுடையச் செயலாகாது.
சிறகுகளைக் கொண்டு பறக்கக். கற்றுக்
கொண்டால் எதிர்ப்போரெல்லாம் வியந்து
பார்ப்பார். இதனை உணர்ந்த பெண்கள்
செயற்கரிய சாதனைகள் புரிந்த மகிமையை
அறிவரசியர் என்னும் தலைப்பில் கவிஞர்,

“சக தோழிகள்
வண்ணத்துப்புச்சி பிடிக்க
வட்டமிட்ட போது
இவர் வான்வெளியின்
ஆகாய விமானங்களை
அண்ணாந்து பார்த்து
ஆவேசமாய் கைநீட்டியவர்” 8

என்ற வரிகளில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

பெண்கள் தம்முள் புதைந்திருக்கும்
திறமைகளை வெளிக்கொணர வேண்டும்
என்ற செய்தியினை கல்பனா சாவ்லா
வழி கவிஞர் விளக்கி பெண்ணினத்திற்கு
தன்னம்பிக்கை ஊட்டியுள்ளார்.

தொகுப்புரை

பெண் வீட்டையும், நாட்டையும் காக்கும்

வலிமையுடையவள். பண்பாட்டை மதித்து தலைமுறைகளை வாழ்விக்க வேண்டும் என எண்ணும் உயரிய நற்குணம் உடையவள். எனவே பெண்களுடைய கடமையால்தான் உலகம் தழைக்கிறது என்பதை அனைவரும் உணர்ந்து பெண்களை முன்னிறுத்த வேண்டும், மதித்துப் போற்ற வேண்டும் என்ற சிந்தனையை ஆணித்தரமாக நவீனக் கவிதையிலக்கியங்கள் விளக்கியுள்ளன. ஆண்களைப் போலவே, பெண்களும் சுயஆளுமையோடு தன் உடலாலும், மனதாலும் சுதந்திரம் பெற்றவர்களாக வாழ வழிவகுக்க வேண்டும். ஆண், பெண்ணை போகப் பொருளாக நினைக்கும் நினைப்பிலிருந்து மாற்றமடைதல் வேண்டும். பெண்மையைப் பெருமைப்படுத்த வேண்டும் என்ற செயற்பாடுகளின் நீட்சியாக நவீனக் கவிதையிலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன

என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை விளக்கிக் காட்டியுள்ளது.

துணைநூற் பட்டியல்

1. கவிஞர் இரா.மீனாட்சி, சுடு புக்கள், ப.19.
2. கவிஞர் சுகிர்தராணி, புனைவுகள், ப.39.
3. கவிஞர் அவ்வை நிர்மலா, உன் சமையலறையில், ப.38.
4. மேலது, ப.69.
5. கவிஞர் வைரமுத்து, இன்னொரு தேசிய கீதம், பக்-47,48.
6. மேலது, ப-48.
7. கவிஞர் கமலசேகர், இடிமின்னல் மழை, ப.85.
8. கவிஞர் அவ்வை நிர்மலா, உன்